

21.12.2002). - 2-
20-23. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3594199>

УКРАИНА

Исполнительный комитет Харьковского городского совета
Главное управление по гуманитарным и социальным вопросам
Управления труда и социальной защиты населения

Министерство здравоохранения
Харьковский государственный медицинский университет
Харьковский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом

Молодежная Организация Медиков Харькова

МАТЕРИАЛЫ 2-й РЕГИОНАЛЬНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
“ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ВИЧ/СПИДА, ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ И НАРКОМАНИЙ
В ХАРЬКОВСКОМ РЕГИОНЕ”

Часть 2

Харьков, 21 декабря 2002 года

Конференция посвящена актуальным проблемам современного украинского общества (ВИЧ/СПИД, заболеваниям, передающимся половым путем и наркоманиям) в разрезе современных представлений о возможностях диагностики, лечения и профилактики этих социально опасных заболеваний. Освещаются медико-социальные последствия, распространенность в Харьковском регионе, методы изучения эпидемиологической ситуации. Презентуются комплексные профилактические и лечебные программы.

Целями конференции являются обмен опытом между специалистами по вопросам ВИЧ/СПИД, заболеваний, передающихся половым путем и наркоманий, координация их действий и широкое освещение в обществе принятых решений.

К работе конференции приглашены медицинские работники, представители органов местного самоуправления и государственного управления в области, представители Харьковских ВУЗов и НИИ, правоохранительных органов, социальных служб, общественных организаций медико-социального направления деятельности, которые работают в данном направлении, средства массовой информации.

Конференция подводит итоги работы за период с 5.10.01 по 21.12.02 в соответствии с принятыми на I-й городской научно-практической конференции «Вопросы профилактики распространения наркоманий в г. Харькове» (5 октября 2001 года) рекомендациями и разрабатывает перспективный план работы на будущий год.

Конференция организована Управлением труда и социальной защиты населения Харьковского городского совета и Молодежной Организацией Медиков Харькова в соответствии с договором о социальном партнерстве № 15 от 18.11.02. Организационная поддержка оказана Харьковским государственным медицинским университетом и Харьковским областным центром профилактики и борьбы со СПИДом.

Конференция проводится 21 декабря 2002 г. в Харьковском региональном институте Украинской академии государственного управления при Президенте Украины по адресу: пр. Московский, 75.

Рабочие языки конференции – русский, украинский.

Оргкомитет конференции:

Шевченко Александр Сергеевич (0572) 23-56-27, shevchenko_med@ukr.net
Мозина Ольга Николаевна (057) 715-73-31

© Авторы тезисов, оргкомитет конференции.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I. ВОПРОСЫ НАРКОЛОГИИ

	стр.
□ Історія розвитку та сучасна структура наркологічної служби Харківської області. <i>Загородній Петро Васильович,</i> головний лікар Харківського обласного наркологічного диспансеру, головний обласний нарколог <i>Загородній Андрій Петрович,</i> лікар-нарколог Харківського обласного наркологічного диспансеру	3
□ Динаміка розповсюдження залежності від психоактивних речовин і фактори, що впливають на неї. <i>Гапанов Костянтин Дмитрович,</i> головний лікар Харківської міської клінічної наркологічної лікарні № 9, головний нарколог м. Харкова	8
□ Современные аспекты ВИЧ-носительства среди потребителей психоактивных веществ: поиск путей профилактики и терапии. <i>Сосен Иван Кузьмич,</i> звездуючий кафедри наркології Харківської медичнської академії послєдипломного освіти, професор, доктор мед. наук <i>Чуєв Юрій Федорович,</i> доцент кафедри наркології Харківської медичнської академії послєдипломного освіти, кандидат мед. наук	10
□ Роль семьи в профилактике наркоманий. <i>Свєтєннаєва Юлія Александровна,</i> подполковник міліції, докторант кафедри правдивної соціології Національного університету внутрішніх дел <i>Голоченко Дарія Анатольєвна,</i> асистент Харківського інституту соціальних досліджень	13
□ Методические аспекты профилактики наркогизма в сети Интернет. <i>Кузьминов Валерий Никифорович,</i> ведущий научный сотрудник отдела неотложной психиатрии и наркологии Института психологии, психологии и психиатрии АМН Украины	16
□ Програми реабілітації наркозалежних і ВИЧ-інфікованих в США і Україні. <i>Шевченко Александр Сергеевич,</i> председатель Молодежной Организации Медиков Харькова, эксперт ВОЗ по вопросам медицинского просвещения, магистр медицины, врач акушер-гинеколог ОЦПБС	20

ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ И ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ В США И УКРАИНЕ

*Шевченко Александр Сергеевич,
председатель Молодежной Организации Медиков Харькова,
эксперт ВОЗ по вопросам медицинского просвещения,
магистр медицины, врач акушер-гинеколог
Областного центра профилактики и борьбы со СПИДом*

С 13 февраля по 6 марта 2002 года группа харьковчан, специализирующихся в области профилактики и лечения наркозависимости, находилась на стажировке в городе Цинциннати (США, штат Огайо) по программе обмена между городами-побратимами «Общественные связи» Государственного департамента США. Тема визита настоящей группы – общественное здравоохранение (Public Health): профилактика и лечение химических зависимостей и заболеваний, связанных с ними. В программе стажировки были семинары и деловые встречи с участием представителей благотворительных фондов, лечебных учреждений, общественных организаций, предоставляющих жилье, консультативные и лечебные услуги наркозависимым, алкоголикам, ВИЧ-инфицированным, бездомным, детям, родители которых имеют проблемы с наркотиками и алкоголем.

Отношение американцев к системе общественного здравоохранения более чем серьезное. Это обусловлено тем, расходы на здравоохранение составляют около 10% бюджета средней американской семьи, а также сложившейся системой ценностей, среди которых одна из главных ценностей – сохранение собственного здоровья.

В Цинциннати, одном из самых благополучных городов США, мы увидели достаточно много проблем, связанных с употреблением наркотиков и злоупотреблением алкоголем. Так, например, по данным Главного управления полиции города, 75% всех правонарушений связано с употреблением психоактивных веществ, а по данным социальной службы реабилитационного центра GLAD HOUSE, 60-70% детей, родители которых употребляют наркотики, подвергаются сексуальному насилию.

Американское общество в целом хорошо информировано о проблемах, связанных с наркотиками и ВИЧ/СПИДом. И первое, что граждане США пытаются противопоставить данным проблемам – это неравнодушное отношение, а лишь потом – деньги. Обращает на себя внимание большое количество общественных организаций медико-социальной направленности. За последние годы значительно изменилось отношение к наркозависимым, ВИЧ-позитивным. Общество стало не только более терпимым, но и начало воспринимать людей с химическими зависимостями не как преступников, а как больных людей, которым необходимо особое внимание: обеспечение доступа

к лечебным и реабилитационным программам; обучение жизненным навыкам, необходимым для адаптации в обществе с ВИЧ-позитивным статусом или ресоциализации после прекращения употребления наркотиков; обучение пропущенным школьным предметам, рабочим специальностям; помощь в трудоустройстве; забота о детях при лечении и реабилитации их родителей.

Хотелось бы отметить, что аналогичные сдвиги, но намного более скромные, отмечаются и в нашем обществе: более терпимым стало отношение к ВИЧ-инфицированным. Этого нельзя сказать о наркозависимых, так как с употреблением наркотиков в Украине связано большое количество тяжелых уголовных преступлений.

Проблемы наркотической зависимости и эпидемического распространения ВИЧ/СПИДа мы постоянно рассматривали в тесной взаимосвязи, хотя больше внимания было уделено нами именно проблеме наркотиков.

По данным обобщевой статистики, лишь 5% потребителей инъекционных наркотиков, прошедших детоксикацию в условиях наркологического стационара, не имеют срывов в течение 1 года, участие в последующих реабилитационных программах повышает успех воздержания от наркотиков еще на 10-20%. При этом большинство наркологов сходится на том, что инъекционная наркомания является практически неизлечимой, а подобный диагноз является пожизненным.

Представители многих реабилитационных программ для людей с химическими зависимостями убеждали нас в более высоких успехах реабилитации, что отчасти подвергалось нами сомнению. Часто оказывалось, что для установления эффективности прохождения программ использовался не прямой метод наблюдения за каждым человеком, а отслеживание отсутствия правонарушений или повторных обращений за лечением с его стороны. Но в целом программы реабилитации были построены по принципу всестороннего моделирования полезных жизненных навыков бывших наркозависимых. Причем часто на одного наркозависимого в программе приходилось более чем по одному сотруднику. При этом часто мы видели тесное взаимодействие между представителями классической медицины, НГО и учеными, их всеобщую заинтересованность сделать программы максимально эффективными.

В Украине работа с наркозависимыми часто заканчивается на этапе выписки из наркологического стационара. Если отдельные специалисты и продолжают активное ведение прошедших детоксикацию, то нагрузка на одного врача является слишком высокой и не оплачивается должным образом. К сожалению, бесплатное медицинское обслуживание в Украине зачастую остается декларацией. Коммерческая медицина находится в зачаточном состоянии, а страховая медицина принимает своеобразные формы, предоставляя лишь возможностью взимать плату за медицинские услуги и не обеспечивая оплату комплекса медико-социальных услуг для наркозависимых и

«Вопросы профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа, ЗППП и наркоманий в Харьковском регионе». Материалы конференции. Часть 2.

ВИЧ-позитивных. Государственное здравоохранение Украины является заложником неизменной с советских времен системы остаточного финансирования, и не предполагает не финансирования полноценных программ реабилитации наркозависимых и ВИЧ-инфицированных. Остаются желать лучшие заработные платы медицинским работникам, тогда как в США это одна из наиболее высокооплачиваемых специальностей. Возможно, в низкой оплате труда медицинских работников и заключается достаточно медленное развитие системы реабилитации наркозависимых и ВИЧ-инфицированных в Украине. Эту работу чаще берут на себя НГО, работающие при финансовой поддержке международных донорских организаций. В Украине подавляющее большинство медицинских учреждений являются государственными структурами. При этом не распространено получение грантов от иностранных доноров государственными учреждениями, тогда как крупные благотворительные фонды США, являясь общественными структурами, аккумулируют средства от частных грантодателей и государства, а затем выдают гранты как государственным учреждениям (в том числе клиникам, университетам), так и НГО.

Особенностью американских городов также является четкое разграничение «благополучных» и «неблагополучных» районов. Употребление наркотиков – часто удел малообеспеченных и малообразованных людей. Среди групп риска по заражению ВИЧ-инфекцией наибольший удельный вес имеют гомосексуалисты-мужчины, тогда как в Украине это ПИН. В обеих странах постоянно растет удельный вес обобщенного гетеросексуального пути передачи ВИЧ среди населения при регистрации новых случаев заболевания.

Программы реабилитации в США можно разделить на резидентные (с проживанием) и амбулаторные. Возможности открывать резидентные программы имеют далеко не все общественные организации. Большинство из тех, кто имеет зависимости от химических веществ в США, находятся в тюрьмах. Остро стоит проблема вторичной профилактики наркоманий и парентеральных инфекций, но во многих штатах США из всех компонентов программ «Снижения вреда» работают только метадоновые программы, программы ухода за наркозависимыми с сопутствующими инфекционными заболеваниями и программы первичной профилактики. Не работают пункты доверия, не идет обмен шприцев, нет полноценной вторичной профилактики в тюрьмах, недостаточно ведется аутрич-работы в среде наркопотребителей.

Понимая эти аспекты, правительство стимулирует развитие образовательных программ, обучение социальных работников. За последние годы сделаны важные шаги в сторону стандартизации образования социальных работников в различных штатах.

В Украине в первые годы существования программ «Снижения вреда» основные идеи программы часто подвергались жесткой критике государственных деятелей, врачей-наркологов, ученых. Сегодня некоторые моменты

Снижения вреда включены в государственные программы профилактики ВИЧ-инфекции и наркоманий.

Новая практика для США – работа специальных наркосудов. Так, содержание одного заключенного в американской тюрьме обходится государству в пределах 60-65 тыс. долл. в год. При этом любое правонарушение, связанное с наркотиками (даже доказанное употребление, хранение наркотиков «для себя») является тяжким преступлением, и влечет за собой наказание начиная от 3 лет тюремного заключения. Если правонарушение, связанное с наркотиками, не связано с насилием, распространением, привлечением к употреблению несовершеннолетних и другимиотячающими обстоятельствами, наркосуд предлагает осужденным альтернативу тюремному заключению – участие в специальной реабилитационной программе. При необходимости, на первом этапе наркопотребитель проходит программу детоксикации, реабилитации «при закрытых дверях», затем, проживая дома, участники программы обязаны не менее 1 раза в 2 недели посещать заседания суда, где рассматриваются аналогичные дела, а также приходить на специальные занятия с психологами и социальными работниками. Нарушители условий программы могут быть возвращены в тюрьму. Американское общество положительно воспринимает такое нововведение, а некоторые судьи работают в наркосуде (обычно 1 день в неделю) на волонтерских началах.

Такой подход к проблеме наркоманий позволяет получить не только лучшие результаты по лечению, реабилитации и ресоциализации наркозависимых, но и позволяет значительно сократить государственные расходы на эти цели.

В Украине также существуют проблемы с необходимостью содержать наркозависимых в местах лишения свободы совместно с совершившими другие преступления. Это приводит к расширению интереса к теме наркотиков остальных заключенных, большим затратам государственных средств. Нужно учитывать, что до 70 % всех официально зарегистрированных в Украине ВИЧ-инфицированных являются потребителями инъекционных наркотиков. С ВИЧ-инфекцией тесно связаны такие заболевания, как парентеральные вирусные гепатиты и туберкулез. Аналогичные программы необходимо, на наш взгляд, внедрять и в нашей стране. Они способствовали бы снижению темпов распространения ВИЧ/СПИДа, вирусных гепатитов, туберкулеза.

МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКОВ ХАРЬКОВА

Украина, 61057, г. Харьков, ул. Рымарьская, 8/5

тел. +38 (0572) 23-56-27

e-mail: shevchenko_med@mail.ru, shevchenko_med@ukr.net

ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ И ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ В США И УКРАИНЕ

*Шевченко Александр Сергеевич,
председатель Молодежной Организации Медиков Харькова,
эксперт ВОЗ по вопросам медицинского просвещения,
магистр медицины,
врач акушер-гинеколог Областного центра профилактики и борьбы со СПИДом*

С 13 февраля по 6 марта 2002 года группа харьковчан, специализирующихся в области профилактики и лечения наркозависимости, находилась на стажировке в городе Цинциннати (США, штат Огайо) по программе обмена между городами-побратимами «Общественные связи» Государственного департамента США. Тема визита настоящей группы - общественное здравоохранение (Public Health): профилактика и лечение химических зависимостей и заболеваний, связанных с ними. В программе стажировки были семинары и деловые встречи с участием представителей благотворительных фондов, лечебных учреждений, общественных организаций, предоставляющих жилье, консультативные и лечебные услуги наркозависимым, алкоголикам, ВИЧ-инфицированным, бездомным, детям, родители которых имеют проблемы с наркотиками и алкоголем.

Отношение американцев к системе общественного здравоохранения более чем серьезное. Это обусловлено тем, расходы на здравоохранение составляют около 10 % бюджета средней американской семьи, а также сложившейся системой ценностей, среди которых одна из главных ценностей - сохранение собственного здоровья.

В Цинциннати, одном из самых благополучных городов США, мы увидели достаточно много проблем, связанных с употреблением наркотиков и злоупотреблением алкоголем. Так, например, по данным Главного управления полиции города, 75 % всех правонарушений связано с употреблением психоактивных веществ, а по данным социальной службы реабилитационного центра CLAD HOUSE, 60-70% детей, родители которых употребляют наркотики, подвергаются сексуальному насилию.

Американское общество в целом хорошо информировано о проблемах, связанных с наркотиками и ВИЧ/СПИДом. И первое, что граждане США пытаются противопоставить данным проблемам - это равнодушное отношение, а лишь потом - деньги. Обращает на себя внимание большое количество общественных организаций медико-социальной направленности. За последние годы значительно изменилось отношение к наркозависимым, ВИЧ-позитивным. Общество стало не только более терпимым, но и начало воспринимать людей с химическими зависимостями не как преступников, а как больных людей, которым необходимо особое внимание: обеспечение доступа к лечебным и реабилитационным программам; обучение жизненным навыкам, необходимым для адаптации в обществе с ВИЧ-позитивным статусом или ресоциализации после прекращения употребления наркотиков; обучение пропущенным школьным предметам, рабочим специальностям; помощь в трудоустройстве; забота о детях при лечении и реабилитации их родителей.

Хотелось бы отметить, что аналогичные сдвиги, но намного более скромные, отмечаются и в нашем обществе: более терпимым стало отношение к ВИЧ-инфицированным. Этого нельзя сказать о наркозависимых, так как с употреблением наркотиков в Украине связано большое количество тяжких уголовных преступлений.

Проблемы наркотической зависимости и эпидемического распространения ВИЧ/СПИДа мы постоянно рассматривали в тесной взаимосвязи, хотя больше внимания было уделено нами именно проблеме наркотиков.

По данным общемировой статистики, лишь 5 % потребителей инъекционных наркотиков, прошедших детоксикацию в условиях наркологического стационара, не имеют срывов в течение I года, участие в последующих реабилитационных программах повышает успех воздержания от наркотиков еще на 10-

20 %. При этом большинство наркологов сходится на том, что инъекционная наркомания является практически неизлечимой, а подобный диагноз является пожизненным.

Представители многих реабилитационных программ для людей с химическими зависимостями убеждали нас в более высоких успехах реабилитации, что отчасти подвергалось нами сомнению. Часто оказывалось, что для установления эффективности прохождения программ использовался не прямой метод наблюдения за каждым человеком, а отслеживание отсутствия правонарушений или повторных обращений за лечением с его стороны. Но в целом программы реабилитации были построены по принципу всестороннего моделирования полезных жизненных навыков бывших наркозависимых. Причем часто на одного наркозависимого приходилось более чем по одному сотруднику. При этом часто мы видели тесное взаимодействие между представителями классической медицины, НГО и учеными, их всеобщую заинтересованность сделать программы максимально эффективными.

В Украине работа с наркозависимыми часто заканчивается на этапе выписки из наркологического стационара. Если отдельные специалисты и продолжают активное ведение прошедших детоксикацию, то нагрузка на одного врача является слишком высокой и не оплачивается должным образом. К сожалению, бесплатное медицинское обслуживание в Украине зачастую остается декларацией. Коммерческая медицина находится в зачаточном состоянии, а страховая медицина принимает своеобразные формы, предоставляя лишь возможность взимать плату за медицинские услуги и не обеспечивая оплату комплекса медико-социальных услуг для наркозависимых и ВИЧ-позитивных. Государственное здравоохранение Украины является заложником неизменной с советских времен системы остаточного финансирования и не предполагает финансирования полноценных программ реабилитации наркозависимых и ВИЧ-инфицированных. Оставляют желать лучшего заработные платы медицинских работников, тогда как в США это одна из наиболее оплачиваемых специальностей. Возможно в низкой оплате труда медицинских работников и лежит причина достаточно медленного развития системы реабилитации наркозависимых и ВИЧ-инфицированных в Украине. Эту работу чаще берут на себя НГО, работающие при финансовой поддержке международных донорских организаций. В Украине подавляющее большинство медицинских учреждений являются государственными структурами. При этом не распространено получение грантов от иностранных доноров государственными учреждениями, тогда как крупные благотворительные фонды США, являясь общественными структурами, аккумулируют средства от частных грантодателей и государства, а затем выдают гранты как американским государственным учреждениям (в том числе клиникам, университетам), так и НГО.

Особенностью американских городов также является четкое разграничение «благополучных» и «неблагополучных» районов. Употребление наркотиков часто удел малообеспеченных и малообразованных людей. Среди групп риска по заражению ВИЧ-инфекцией наибольший удельный вес имеют гомосексуалисты-мужчины, тогда как в Украине это ПИН. В обеих странах постоянно растет удельный вес обычного гетеросексуального пути передачи ВИЧ среди населения при регистрации новых случаев заболевания.

Программы реабилитации в США можно разделить на резидентные (с проживанием) и амбулаторные. Возможности открывать резидентные программы имеют далеко не все общественные организации. Большинство из тех, кто имеет зависимости от химических веществ в США, находятся в тюрьмах. Остро стоит проблема вторичной профилактики наркоманий и парентеральных инфекций, но во многих штатах США из всех компонентов программ «Снижения вреда» работают только метадоновые программы, программы ухода за наркозависимыми с сопутствующими инфекционными заболеваниями и программы первичной профилактики. Не работают пункты доверия, не идет обмен шприцев, нет полноценной вторичной профилактики в тюрьмах, недостаточно ведется аутрич-работы в среде наркопотребителей.

Понимая эти аспекты, правительство стимулирует развитие образовательных программ, обучение социальных работников. За последние годы сделаны важные шаги в сторону стандартизации образования социальных работников в различных штатах.

В Украине в первые годы существования программ "Снижения вреда" основные идеи программы часто подвергались жесткой критике государственных деятелей, врачей-наркологов, ученых. Сегодня некоторые моменты Снижения вреда включены в государственные программы профилактики ВИЧ-инфекции и наркоманий.

Новая практика для США - работа специальных наркосудов. Так, содержание одного заключенного в американской тюрьме обходится государству в пределах 60-65 тыс. долл. в год. При этом любое правонарушение, связанное с наркотиками (даже доказанное употребление, хранение наркотиков "для себя") является тяжким преступлением, и влечет за собой наказание начиная от 3 лет тюремного заключения. Если правонарушение, связанное с наркотиками, не связано с насилием, распространением, привлечением к употреблению несовершеннолетних и другими отягчающими обстоятельствами, наркосуд предлагает осужденным альтернативу тюремному заключению - участие в специальной реабилитационной программе. При необходимости, на первом этапе наркопотребитель проходит программу детоксикации, реабилитации "при закрытых дверях", затем, проживая дома, участники программы обязаны не менее 1 раза в 2 недели посещать заседания суда, где рассматриваются аналогичные дела, а также приходиться на специальные занятия с психологами и социальными работниками. Нарушители условий программы могут быть возвращены в тюрьму. Американское общество положительно воспринимает такое нововведение, а некоторые судьи работают в наркосуде (обычно 1 день в неделю) на волонтерских началах.

Такой подход к проблеме наркоманий позволяет получить не только лучшие результаты по лечению, реабилитации и ресоциализации наркозависимых, но и позволяет значительно сократить государственные расходы на эти цели.

В Украине также существуют проблемы с необходимостью содержать наркозависимых в местах лишения свободы совместно с совершившими другие преступления. Это приводит к расширению интереса к теме наркотиков остальных заключенных, большим затратам государственных средств. Нужно учитывать, что 70% всех зарегистрированных в Украине ВИЧ-инфицированных являются потребителями инъекционных наркотиков. С ВИЧ-инфекцией тесно связаны такие заболевания, как парентеральные вирусные гепатиты и туберкулез. Аналогичные программы необходимо, на наш взгляд внедрить и поощрять и в нашей стране. Они способствовали бы снижению темпов распространения ВИЧ/СПИДа, вирусных гепатитов, туберкулеза.

In English: [Shevchenko Alexander S. (2002) Rehabilitation programs for drug addicts and HIV-infected patients in the USA and Ukraine (rus.) / Materials of the 2nd Regional scientific and practical conference "Prevention and treatment of HIV/AIDS, sexually transmitted diseases and drug addiction in the Kharkov region" (Ukraine, Kharkov, 2002, December 21), part 2 (from 2), p. 20-23. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3594199>]

The experience of work of state and non-government organizations of Cincinnati (Ohio, USA) in the prevention of chemical dependencies and social support and rehabilitation of drug addicts is described. Analogies with the work of Ukrainian NGOs.

Keywords: drug addiction rehabilitation, chemical addiction, harm reduction, public health, sister cities Kharkov and Cincinnati, US State Department project Harmony, HIV/AIDS, health insurance, drug courts, non-government organizations (NGOs), methadone programs.